

Taller Mujeres, memoria y espacio público

Gestionando un proyecto.

Caso de estudio: “Coordenadas de Mujeres”

Presenta: Jenny Rodas

COORDENADAS
de mujeres

SESIÓN 6

Gestionando un proyecto.

Caso de estudio: “Coordenadas de Mujeres”

Objetivos de la sesión

- **Comprender qué es un proyecto y sus características**
- **Conocer el ciclo de vida de un proyecto (APM y PMI)**
- **Aplicar estos conceptos a tus propios proyectos educativos**

Pensemos en sus proyectos

¿Factores que ayudarían a materializarlos?

Empezar un proyecto

Coordenadas de Mujeres

- Cartografiando las huellas de las mujeres -

- **Octubre 2024 – Idea**
- **Noviembre. 2024 – Diagnóstico**
- **Dic. - Enero – Diseño**
- **Feb – Mar – Ejecución**
- **Abril – presente - Operación**

¿Qué es un proyecto?

Definiciones

“Esfuerzo **TEMPORAL** que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado **ÚNICO**”

“Esfuerzo **ÚNICO Y TEMPORAL** emprendido para provocar un cambio y **ALCANZAR LOS OBJETIVOS** previstos.”

Ambos marcos nos dicen

Temporal

- Tiene inicio y fin
- No es permanente
- Tiene fases definidas

Único

- Nunca se hizo antes
- Resultado específico
- No es rutinario

Genera cambio

- Transforma una realidad
- Alcanza objetivos
- Tiene propósito claro

Tres pilares en la gestión de un proyecto

Aplicado a Coordinadas de Mujeres

Tiempo

2024 – Octubre - Idea
2024 – Noviembre - Diagnostico
2025 – Dic - Ene - Diseño
2025 – Feb – Mar – Ejecución
2025 – Abril – Presente -
Operación

Alcance

Lima Metropolitana y Callao
Espacios públicos con
nombres de mujeres (vías
públicas, parques y
monumentos).
Mapa interactivo
Dataset público
Página web
Redes sociales

Costo

Equipo voluntario (6
personas)
Herramientas gratuitas:

- Google Maps
- Umap
- WordPress
- Redes Sociales
- Canva

Cero presupuesto

Ciclo de vida de un proyecto

Ciclo de vida de un proyecto

Todos los proyectos pasan por fases

Entender estas fases nos ayuda a:

- Tomar mejores decisiones
- Controlar el progreso
- Gestionar riesgos
- No saltarnos pasos importantes

Según el APM

Según el PMI

Tabla comparativa

APM	PMI	Enfoque
Concepto	Viabilidad	¿Vale la pena?
Definición	Diseño	¿Cómo lo haremos? Desarrollar un plan
Desarrollo	Construcción	Ejecutar el plan Generar entregables
Desarrollo (Transición)	Prueba	Verificar calidad
Entrega	Despliegue	Entregar al usuario o puesta en marcha
Beneficios	Parte de Despliegue	Medir el impacto
Entrega	Cierre	Cierre administrativo

*Ambos marcos son válidos. APM se enfoca más en beneficios a largo plazo.
PMI separa más las fases de construcción y prueba.”*

Transición a coordenadas

Ahora veamos cómo Coordenadas de Mujeres vivió cada una de estas fases

1. Concepto/ Viabilidad

Oct 2024

Identificamos la necesidad:

Las mujeres están invisibilizadas en el espacio público urbano

Definimos el objetivo:

Mapear espacios con nombres de mujeres en Lima y Callao

Conformamos el equipo:

6 historiadoras cofundadoras

Evaluamos viabilidad:

¿Es viable? Sí
 ¿Herramientas? Gratuitas
 ¿Equipo? Voluntario
 ¿Vale la pena? Sí - alto impacto

Nov 2024

¿Vale la pena hacer este proyecto?

SI

- Problema real y relevante
- Recursos disponibles (aunque limitados)
- Impacto educativo y social
- Factible en tiempo y forma

2. Definición / Diseño

Ene 2025

SOLUCIÓN ELEGIDA:

Datos geoespaciales
Elaboración de biografías
Herramientas interactivas

ALCANCE DELIMITADO:

- ✓ Vías públicas, parques y monumentos.
- ✓ 3 mapas + dataset + blog
- ✗ Otras regiones del Perú (excluido por ahora)
- ✗ Edificios o instituciones

HERRAMIENTAS:

Google Maps
Umap
WordPress
Redes sociales

STAKEHOLDERS IDENTIFICADOS:

- Primarios: Ciudadanía, estudiantes, profesores, mujeres
- Secundarios: Instituciones educativas, organizaciones feministas
- Terciarios: Gobiernos locales.

Ene 2025

EDT - Coordinadas

EDT/ WBS

1. Investigación histórica

2. Georeferenciación

3. Página Web

4. Contenidos

5. Difusión

6. Gestión

1.1 Recopilación de datos

2.1. Identificación de ubicaciones

3.1. Desarrollo de sitio WordPress

4.1. Biografías para el mapa digital.

5.1. Estrategia de redes

6.1. Coordinación de equipo

1.2. Verificación de fuentes

2.2. Mapeo en Google maps

3.2. Estructura de navegación

5. Contenido visual

6.2. Seguimiento y monitoreo

1.2. Investigación biográfica

2.2. Mapeo en Umap

3.3. Diseño visual

2.2. Verificación de coordenadas

Nivel	Paquete de Trabajo	Descripción	Responsable	Estado
1	1. INVESTIGACIÓN HISTÓRICA	Recopilación, verificación y documentación de información histórica sobre mujeres	Equipo Historia	Completado
2	1.1. Recopilación de datos	Búsqueda de información en fuentes primarias y secundarias		
2	1.2. Verificación de fuentes	Validación de información con fuentes académicas confiables		
2	1.3. Investigación biográfica	Documentación detallada de biografías de mujeres identificadas		
1	2. GEORREFERENCIACIÓN	Ubicación y mapeo de espacios públicos con nombres de mujeres	Equipo Mapeo	Completado
2	2.1. Identificación de ubicaciones	Localización precisa de calles, avenidas y espacios públicos		
2	2.2. Mapeo en Google Maps	Creación de mapas interactivos en plataforma Google Maps		
2	2.3. Mapeo en Umap	Creación de mapas alternativos en plataforma OpenStreetMap		
2	2.4. Verificación de coordenadas	Validación de precisión de coordenadas geográficas		
1	3. PLATAFORMA DIGITAL	Desarrollo y diseño del sitio web del proyecto	Equipo Web	Completado
2	3.1. Desarrollo sitio WordPress	Configuración e implementación del sitio en WordPress		
2	3.2. Estructura de navegación	Diseño de menús, secciones y flujo de navegación		
2	3.3. Diseño visual	Diseño gráfico, colores, tipografías e identidad visual		
1	4. CONTENIDOS	Creación de contenido educativo y recursos descargables	Equipo Contenidos	En curso
2	4.1. Biografías para blog	Redacción de artículos biográficos para publicación web		
1	5. DIFUSIÓN	Estrategia de comunicación y presencia en redes sociales	Equipo Comunicaciones	En curso
2	5.1. Estrategia de redes	Planificación de contenido para 5 redes sociales		
2	5.2. Contenido visual	Creación de gráficos, infografías y material visual		
1	6. GESTIÓN	Coordinación general del proyecto y gestión de equipo	Coordinación General	En curso
2	6.1. Coordinación de equipo	Organización de reuniones y coordinación entre áreas		
2	6.2. Seguimiento	Monitoreo de avances y control de cronograma		

3. Desarrollo / Construcción

Ene 2025

INVESTIGACIÓN

200+ mujeres documentadas
Fuentes verificadas
Biografías investigadas

CONTENIDOS

Blog activo
Dataset en GitHub

GEOREFERENCIACIÓN

200+ espacios mapeados
3 mapas interactivos
Coordenadas verificadas

DIFUSIÓN

5 redes sociales activas
Comunidad creciendo
Contenido semanal

Febr 2025

PLATAFORMA

Sitio web en WordPress
Mapas integrados
Diseño responsive

- Desafíos -

Desafío	Soluciones aplicada
Información histórica contradictoria	<ul style="list-style-type: none"> • Priorizar fuentes académicas • Proceso de verificación riguroso • Documentar diferentes versiones cuando hay duda
Equipo voluntario con disponibilidad variable	<ul style="list-style-type: none"> • Flexibilidad en plazos y metas realistas • Documentar procesos para facilitar traspaso • Herramientas de gestión colaborativa (Google Drive)
Sin presupuesto para herramientas profesionales	<ul style="list-style-type: none"> • Usar herramientas gratuitas de calidad (Google Maps, Umap, WordPress) • Creatividad en recursos • Aprovechar habilidades del equipo
¿Cómo mantener el proyecto sostenible a largo plazo?	<ul style="list-style-type: none"> • Buscar alianzas institucionales • Contenido modular que se actualiza fácilmente • Crear comunidad para contribuciones • Expansión gradual por etapas

4. Entrega / Despliegue

Mar 2025

Coordenadas de Mujeres

- Cartografiando las huellas de las mujeres -

PRESENTACIÓN ▾ • GEORECURSOS ▾ • BLOG • DATASET • NOVEDADES ▾

Presente

- **3 mapas interactivos funcionales**
- **Sitio web completo: *coordenadasdemujeres.wordpress.com***
- **Dataset abierto en GitHub**
- **Más de 200 espacios documentados**
- **Descripciones con contenido educativo**
- **Presencia en 5 redes sociales**

5. Beneficios

CUANTITATIVOS

- ✓ 200+ mujeres visibilizadas
- ✓ 3 mapas publicados
- ✓ Dataset abierto para investigadores
- ✓ Presencia en 5 redes sociales
- ✓ Talleres realizados
- ✓ Visitas al sitio en crecimiento

CUALITATIVOS

- ✓ Contribución a memoria colectiva
- ✓ Reflexión crítica sobre género en espacios
- ✓ Comunidad fortalecida
- ✓ Impacto educativo (uso en aulas)
- ✓ Inspiración para proyectos similares
- ✓ Posicionamiento del tema

6. ¿Y el cierre?

Proyectos tradicionales

- ✓ Se entrega el producto
- ✓ El cliente asume la operación
- ✓ El equipo se disuelve
- ✓ El proyecto se CIERRA

Proyectos culturales

- ✓ Se “entrega” a la comunidad
- ✓ Pero el equipo sigue operando
- ✓ Transición a “programa permanente”
- ✓ El proyecto EVOLUCIONA

Coordenadas de Mujeres

- Cartografiando las huellas de las mujeres -

Instrucciones

Título: “Actividad: Iniciando mi proyecto”

Guía:

1. Entra al Google Form (<https://forms.gle/icvWXTcGkXX1DzkB7>)

2. Elige una de tus ideas de proyecto educativo

3. Completa las preguntas siguiendo el ciclo de vida:

- Fase Concepto: ¿Qué necesidad? ¿Es viable?
- Fase Definición: ¿Cuál es tu solución? ¿Actividades? ¿Stakeholders?
- Fase Desarrollo: ¿Herramientas? ¿Tiempo?
- Fase Entrega: ¿Qué entregarás?
- Fase Beneficios: ¿Qué impacto? ¿Cómo medirlo?

Compartiendo nuestro proyecto

Desarrollo de herramientas

Herramientas esenciales

EDT

Estructura de Desglose
del Trabajo

“Lista organizada de TODO lo que
hay que hacer”

GESTIÓN DE COSTOS

Establecer un presupuesto

Gestionar los costos en relación al EDT

GESTIÓN DE RIESGOS

Identificar qué puede
salir mal

“Y tener plan B”

KPIs

Indicadores de éxito

“¿Cómo sabrás que lograste
tu objetivo?”

STAKEHOLDERS

Identificar a TODAS las
partes interesadas

“Y gestionar expectativas”

EDT

Gestión de Costos

Nivel	Paquete de Trabajo	Descripción	Costos
1	1. INVESTIGACIÓN HISTÓRICA	Recopilación, verificación y documentación de información histórica sobre mujeres	
2	1.1. Recopilación de datos	Búsqueda de información en fuentes primarias y secundarias	
2	1.2. Verificación de fuentes	Validación de información con fuentes académicas confiables	
2	1.3. Investigación biográfica	Documentación detallada de biografías de mujeres identificadas	
1	2. GEORREFERENCIACIÓN	Ubicación y mapeo de espacios públicos con nombres de mujeres	
2	2.1. Identificación de ubicaciones	Localización precisa de calles, avenidas y espacios públicos	
2	2.2. Mapeo en Google Maps	Creación de mapas interactivos en plataforma Google Maps	
2	2.3. Mapeo en Umap	Creación de mapas alternativos en plataforma OpenStreetMap	
2	2.4. Verificación de coordenadas	Validación de precisión de coordenadas geográficas	
1	3. PLATAFORMA DIGITAL	Desarrollo y diseño del sitio web del proyecto	
2	3.1. Desarrollo sitio WordPress	Configuración e implementación del sitio en WordPress	
2	3.2. Estructura de navegación	Diseño de menús, secciones y flujo de navegación	
2	3.3. Diseño visual	Diseño gráfico, colores, tipografías e identidad visual	
1	4. CONTENIDOS	Creación de contenido educativo y recursos descargables	
2	4.1. Biografías para blog	Redacción de artículos biográficos para publicación web	
1	5. DIFUSIÓN	Estrategia de comunicación y presencia en redes sociales	
2	5.1. Estrategia de redes	Planificación de contenido para 5 redes sociales	
2	5.2. Contenido visual	Creación de gráficos, infografías y material visual	
1	6. GESTIÓN	Coordinación general del proyecto y gestión de equipo	
2	6.1. Coordinación de equipo	Organización de reuniones y coordinación entre áreas	
2	6.2. Seguimiento	Monitoreo de avances y control de cronograma	

Gestión de riesgos

ID	Riesgo	Impacto	Probabilidad	Estrategia

Gestión de Stakeholders

KPIs

Cuantitativos

(Números concretos)

✓ Número de entrevistas realizadas

Meta: 10

✓ Asistencia a exposición

Meta: 100 personas

✓ Descargas de material

Meta: 50

✓ Uso por otros docentes

Meta: 5 docentes

Cualitativos

(Calidad, percepción)

✓ Testimonios de estudiantes

✓ Feedback de familias

✓ Cobertura en medios escolares

✓ Cambio en percepción sobre
diversidad cultural

“Define esto ANTES de empezar, no al final”

KIT de Gestión de Proyectos

¡Gracias!

Nos encontramos en
la siguiente sesión

COORDENADAS
de mujeres

FACULTAD DE
**CIENCIAS
SOCIALES**